

Automatización de la cartografía urbana: un método reproducible para simulación basada en agentes con QGIS y GAMA

Javier Santos Menéndez
Grupo de investigación CAOS, Universidad Carlos III de Madrid
jasantos@pa.uc3m.es

Abstract

Las simulaciones basadas en agentes modelan sistemas complejos mediante la interacción de entidades en un entorno, cuya representación precisa es clave para reflejar la realidad.

Este trabajo presenta una metodología para la construcción de dos grafos funcionales, uno para la red vial y otro para la red peatonal, a partir de datos obtenidos mediante **Open Street Map**, procesados y editados en **QGIS** e implementados en **GAMA**. La correcta estructuración de estos grafos garantiza una movilidad realista de vehículos y peatones, asegurando la escalabilidad del modelo y evitando sobrecargas innecesarias. Además, se busca reducir la intervención manual en el proceso de mapeo, facilitando la reproducibilidad del modelo en diferentes ciudades y contextos urbanos.

1 Introducción

Las simulaciones basadas en agentes permiten modelar sistemas complejos en los que múltiples entidades interactúan dentro de un entorno definido. Para garantizar que la simulación refleje fielmente la realidad, es fundamental contar con una representación precisa del espacio en el que operan los agentes. En este contexto, el uso de datos geoespaciales (GIS) resulta clave, ya que permite integrar información geográfica detallada dentro del modelo.

GAMA es una plataforma de simulación diseñada para facilitar la incorporación de datos GIS en modelos basados en agentes. Su capacidad para manejar distintos formatos geoespaciales, convertir entidades geográficas en agentes y proporcionar herramientas avanzadas de análisis espacial la convierte en una herramienta potente para simular entornos realistas. Sin embargo, para aprovechar estas capacidades, es necesario seguir un proceso estructurado para mapear correctamente una región dentro del entorno de simulación.

Este documento describe los pasos esenciales para mapear una región en GAMA, desde la recopilación y preparación de datos GIS hasta su integración en la simulación. Se abordarán aspectos clave como la selección de fuentes de datos, la depuración de información irrelevante, la creación de carreteras, nodos y aceras, la construcción de un grafo de la red vial y la asignación de propiedades a los agentes espaciales.

Este manual es el resultado de una extensa investigación, combinada con pruebas prácticas y ajustes iterativos, diseñados para ofrecer un enfoque claro, sencillo y escalable para mapear cualquier ciudad en el contexto de simulaciones de agentes. El objetivo es proporcionar una guía detallada y práctica que facilite la representación precisa de entornos urbanos complejos, reduciendo las barreras técnicas y eliminando en la medida de posible el mapeo manual durante el proceso, asegurando que sea reproducible y adaptable a diversas ciudades y contextos.

2 Herramientas Empleadas

Para la construcción de la cartografía urbana en la simulación basada en agentes, se han empleado diversas herramientas que permiten la recopilación, procesamiento y modelado de datos geoespaciales.

2.1 QGIS

QGIS es un sistema de información geográfica (GIS) de código abierto que permite visualizar, editar y analizar datos geoespaciales. Su compatibilidad con múltiples formatos y la disponibilidad de extensiones lo convierten en una herramienta fundamental para la preparación de datos cartográficos utilizados en simulaciones de agentes.

2.2 OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap es una base de datos geoespacial colaborativa que proporciona información detallada sobre la infraestructura urbana, incluyendo carreteras, edificios y puntos de información. Es un proyecto colaborativo y de código abierto. Fue concebido con el propósito de ofrecer acceso libre y sin restricciones a la información cartográfica, en contraposición a las plataformas propietarias que imponen limitaciones en el uso de sus datos. Se puede acceder a la plataforma a través del siguiente enlace: [OpenStreetMap](#).

Los datos obtenidos de OSM pueden ser procesados en QGIS y utilizados en la simulación GAMA para representar el entorno urbano de manera precisa.

2.3 GAMA

GAMA (GIS Agent-based Modeling Architecture) es una plataforma de simulación basada en agentes diseñado para modelar sistemas complejos y estudiar su evolución en el tiempo. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos geoespaciales y su flexibilidad en la definición de comportamientos de agentes la hacen una herramienta idónea para la simulación de dinámicas urbanas.

3 Pasos iniciales para mapear una región en QGIS

Para representar una región en una simulación basada en agentes en GAMA, es necesario seguir una serie de pasos que aseguren la correcta integración de los datos geoespaciales en el modelo. A continuación, se describen cada una de estas etapas. Nuestro primer objetivo será crear un grafo de carreteras por el que puedan desplazarse los agentes de la simulación que representan los coches.

3.1 Recopilación de Datos GIS con OSM

El primer paso en el mapeo de una región es obtener los datos geográficos adecuados. Para descargar mapas de OSM directamente vamos a utilizar un complemento de QGIS que se llama QuickOSM, que está integrado directamente en QGIS.

Este es su símbolo:

Para descargar e instalar QuickOSM en QGIS, sigue estos pasos: Accede al administrador de complementos. En el menú principal, selecciona **Complementos - Administrar e instalar complementos**. Busca QuickOSM. Una vez que aparezca QuickOSM en la lista de resultados, selecciónalo y haz clic en el botón **Instalar complemento**. QuickOSM estará ahora disponible en el menú **Complementos**.

Una vez está instalada, podemos consultar la wiki de OSM [OpenStreetMap Wiki](#) donde se encuentra una documentación detallada sobre las diferentes keys y valores que existen. Estas keys representan categorías de información (como carreteras, edificios, parques o puntos de interés), mientras que los valores especifican los atributos específicos dentro de cada categoría (por ejemplo, una carretera puede ser residencial, primary o highway).

3.2 Descargar las carreteras

Para descargar todas las carreteras sin filtrar por tipo, se ha de utilizar simplemente la clave **highway**. Sin embargo, la principal ventaja de Open Street Map es precisamente aprovecharse de que los datos espaciales están etiquetados y pueden filtrarse según sus propiedades. Además, si descargamos todos los datos que tienen la etiqueta highway, entre estos se encontrarán calles peatonales o carriles bici, y nuestro objetivo es tratar de hacer un grafo en el que pueda desplazarse únicamente el tráfico rodado. Para solventarlo podemos ir seleccionando exactamente cuáles son los tipos de carretera que nos interesan. Respecto a la ubicación, podemos elegir si queremos que descargue un lugar concreto, la zona dentro de un área que delimitemos manualmente o sus alrededores.

Figure 1: Cuadro de configuración para descargar carreteras según su tipo.

Cada una de estas consultas descargará por defecto varias capas con distintos tipos de geometría (polígonos, líneas o puntos). En este caso podemos eliminar la capa de polígonos ya que en nuestro proceso para construir el grafo, nos basta con la capa de puntos y la de líneas. La base de datos de OSM no solo almacena la ubicación de las carreteras, sino también información relevante como el tipo de vía, el límite de velocidad y el número de carriles, entre otras propiedades útiles.

Figure 2:

Mapa de la ciudad de Leganés, descargado con la configuración que se proporciona en la Figura 1. Se pueden observar las autopistas en color verde (etiqueta motorway) y el resto de vías en color marrón.

3.3 Añadir zonas colindantes

Como se observa en la figura superior, el grafo está incompleto, ya que presenta estructuras aisladas entre sí y no es completamente accesible. Esto ocurre porque, al descargar el mapa utilizando "Leganés" como límite, los datos se recortan exactamente en los bordes de dicha área, lo que puede generar cortes en las vías y conexiones interrumpidas.

Lo que hacemos a continuación es descargar los mapas de las ciudades colindantes, como en este caso, Alcorcón, Fuenlabrada, Carabanchel o Getafe, y editar cada una de las capas para eliminar todos aquellos elementos que no ayuden a completar el mapa de Leganés con sus inmediaciones.

Para ello, habilitamos el modo edición , o directamente con el botón suprimir.

Después utilizaremos de la caja de herramientas "unir capas vectoriales" para unir todas estas capas procedentes de diferentes ciudades en una única capa, representando en este caso el mapa de Leganés y sus inmediaciones.

3.4 Capas resultantes

Como resultado del proceso anterior, obtendremos una capa con las carreteras y otra con los puntos de interés de OpenStreetMap para la ciudad deseada y, si lo queremos, también sus alrededores. En el caso de Leganés, el resultado se muestra en la Figura 3.

4 Crear las carreteras

Si exportáramos en este momento el mapa de las carreteras no funcionaría en la simulación de Agentes porque programas como Gama requieren utilizar grafos y los grafos deben tener aristas y nodos. Explicaremos más adelante como crear estos nodos y volveremos a editar las carreteras para que funcione todo como una red.

4.1 Calculadora de campos

Como se mencionó, una de las grandes ventajas de OSM es que, además de datos geográficos, ofrece numerosos atributos adicionales. Para visualizar estos atributos, selecciona la capa deseada y haz clic en "Abrir tabla de atributos". De esta forma, se pueden examinar los distintos campos disponibles junto con sus respectivos valores. Si abrimos la tabla de atributos de la tabla de carreteras que hemos creado, podemos modificar sus valores con la calculadora de campos. La calculadora de campos se

identifica con el siguiente icono: Nos aseguraremos de que estamos en el modo edición (icono lápiz). Para imputar los valores que sean nulos en el campo de velocidad máxima lo haremos en función del tipo de carretera que se trate. Por ejemplo, a las autopistas que no tengan un atributo de velocidad máxima les asignaremos valor 120 por defecto. Actualizamos el campo existente maxspeed con el siguiente código, que asigna un valor predeterminado a maxspeed en función del tipo de carretera cuando este no está definido:

```
CASE
  WHEN "maxspeed" IS NULL THEN
    CASE
      WHEN "highway" IN ('motorway', 'motorway_link') THEN 120
      WHEN "highway" IN ('trunk', 'trunk_link') THEN 100
      WHEN "highway" IN ('primary') THEN 90
      WHEN "highway" IN ('secondary', 'secondary_link') THEN 90
      WHEN "highway" IN ('tertiary', 'tertiary_link') THEN 90
      WHEN "highway" IN ('residential') THEN 30
      ELSE NULL
    END
  ELSE "maxspeed"
END
```

También podemos definir una sentencia similar para imputar valores en el campo que indica el número de carriles cuando este no está definido:

```
CASE
  WHEN "lanes" IS NULL THEN
    CASE
      WHEN "highway" IN ('motorway', 'motorway_link') THEN 4
      WHEN "highway" IN ('trunk', 'trunk_link') THEN 3
      WHEN "highway" IN ('primary') THEN 2
      WHEN "highway" IN ('secondary', 'secondary_link') THEN 2
      WHEN "highway" IN ('tertiary', 'tertiary_link') THEN 2
      WHEN "highway" IN ('residential') THEN 1
      ELSE 1
    END
  ELSE "lanes"
END
```

Aunque la tabla contiene múltiples campos, conservaremos únicamente aquellos relevantes para la simulación: el tipo de vía (**highway**), la velocidad máxima (**maxspeed**) y el número de carriles (**lanes**). Los demás campos pueden eliminarse fácilmente, lo que simplifica los datos y optimiza su manejo en el modelo.

4.2 Exportación

En la figura inferior podemos observar el mapa de Leganés resultante.

Figure 3:
Mapa de la ciudad de Leganés, completo con sus alrededores.

Para exportar una capa en QGIS, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho sobre la capa deseada.
2. Seleccione **Exportar** y luego, **Guardar objetos como**.
3. Especifique los campos a exportar y la ruta de destino.
4. Confirme la exportación.

Cada una de las líneas en la capa tiene una dirección asociada, la cual puede visualizarse en QGIS de la siguiente manera:

1. Haga clic sobre la capa y seleccione **Propiedades**.
2. Diríjase a la pestaña **Simbología**.
3. En la configuración de línea, seleccione **Línea simple** y cámbiela por **Flecha**.

5 Creación de Nodos

5.1 Limpieza de puntos de información irrelevantes

Al descargar los elementos etiquetados como "highway" en QGIS, también se incluyen puntos con información adicional en una capa separada. Para optimizar los datos, eliminaremos todos los elementos que no correspondan a las siguientes categorías:

- Paradas de autobús (*bus stop*).
- Pasos de cebra (*crossing*).
- Señales de ceda el paso (*give way*).
- Señales de stop (*stop*).
- Semáforos (*traffic signal*).

Para filtrar estos elementos en QGIS, siga estos pasos:

1. Haga clic derecho sobre la capa y seleccione **Filtrar**.
2. En el constructor de consultas, defina los criterios incluyendo solo los elementos mencionados:

```
"highway" = 'bus_stop' OR  
"highway" = 'crossing' OR  
"highway" = 'give_way' OR  
"highway" = 'traffic_signals'
```

3. Aplique el filtro para conservar únicamente los nodos relevantes.

Este proceso permite depurar la información y mantener únicamente los elementos necesarios para seguir construyendo el mapa.

5.2 Filtrado de nodos de carretera

Tras la limpieza de la capa de nodos o la descarga de un subconjunto específico de carreteras, es posible que algunos nodos no sean relevantes para la construcción del grafo. La presencia de estos nodos innecesarios puede aumentar el consumo de recursos y afectar el rendimiento del análisis.

Para evitar esto, es fundamental seleccionar únicamente los nodos ubicados sobre las carreteras y relevantes para el escenario modelado. Esto implica excluir aquellos situados en las proximidades de las vías, pero que no están directamente sobre ellas, ya que no aportan información útil al grafo. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. **Seleccionar todos los nodos:** Diríjase al panel de capas en QGIS y asegúrese de que todos los nodos estén seleccionados.
2. **Aplicar la herramienta "Seleccionar por localización":** Acceda a la herramienta **Seleccionar por localización**, identificable por el siguiente icono:

Configure la herramienta para seleccionar solo los nodos que intersecten o estén en proximidad directa con las carreteras.

3. **Filtrar y aplicar la selección:** Ejecute la herramienta, de forma que quedarán seleccionados los relevantes.

En la ventana de configuración de la herramienta, asegúrese de definir correctamente los parámetros de intersección entre nodos y carreteras.

Figure 4:
Parámetros de la ventana seleccionar por localización.

De esta forma seleccionamos aquellos nodos que con respecto a la capa de carreteras, intersequen, toquen o solapen con alguna de ellas.

Figure 5:
Resultado de seleccionar por localización.

En la figura anterior podemos ver el resultado. Los puntos verdes no son relevantes para nuestras próximas acciones, ya que no se encuentran sobre las carreteras. Por otro lado, los puntos amarillos sí cumplen con los criterios, ya que están ubicados sobre las vías y serán útiles para la construcción del grafo.

No obstante, puede haber algunos nodos que, aunque no estén directamente sobre las carreteras, podrían ser útiles, como los nodos de paradas de autobús, si se decide incorporarlos al proyecto. Para ello bastaría con aislar en una capa nueva los que nos interesen y más adelante utilizar la herramienta "Unir capas vectoriales".

5.3 Exportación

Lo siguiente será exportar los nodos seleccionados de la capa siguiendo los pasos que ya utilizamos para exportar la capa de carreteras. En cuanto a la nomenclatura, en este proyecto se utiliza el término "crossroads" para referirse a todos los nodos del mapa, independientemente de si es una intersección de carreteras o cualquier otro punto de información, como una señal. Sin embargo, cada usuario puede elegir el nombre que considere más apropiado para mantener la organización y claridad en su proyecto. Actualmente, las capas exportadas estarán guardadas en disco, lo que garantiza su conservación. Sin embargo, la capa antes de su exportación es una capa de borrado temporal, lo que significa que está

almacenada en la memoria y su información se perderá al apagar el equipo. Por esta razón, es altamente recomendable guardar todas las capas que deseemos conservar asignando un nombre descriptivo que facilite su identificación, como roads, crossroads, etc. Las capas redundantes o que no sean útiles es también recomendable eliminarlas para mantener el proyecto organizado y evitar confusiones.

5.4 Generación de nodos en intersecciones

A pesar del procesamiento previo, la red aún no es completamente funcional, ya que algunas aristas se superponen en las intersecciones, lo que impide diferenciar correctamente entre los distintos caminos y seleccionar rutas alternativas. En la Figura 6, se muestra un ejemplo donde solo una de las líneas ha sido seleccionada, evidenciando este problema. Además, la ausencia de nodos en los puntos de cruce impide que el sistema reconozca las intersecciones, lo que imposibilita definir correctamente las conexiones entre caminos y limita el desplazamiento dentro del grafo.

Figure 6:
Única línea seleccionada en QGIS (rojo) con puntos de la carretera (morado).

Para solucionar este problema, es necesario generar nuevos nodos en los puntos de intersección de las líneas. Esto se logra mediante la herramienta **Intersección de líneas**, donde tanto la capa de entrada como la de intersección deben corresponder a la red de carreteras. De este modo, se identifican y extraen las intersecciones dentro de la misma capa.

No obstante, QGIS puede presentar fallos en este proceso. Para evitar interrupciones, se recomienda activar la opción **Omitir errores** en la configuración del algoritmo (*Algorithm Settings*). Sin embargo, esta opción puede afectar la calidad del resultado final.

Cuando dos líneas se cruzan, el algoritmo genera un nodo en la intersección, como se espera. Sin embargo, puede ocurrir que se creen múltiples puntos en un mismo cruce, ya que el algoritmo trata cada intersección entre pares de líneas como un evento independiente. Esto genera un exceso de nodos y, en consecuencia, un grafo con más aristas de las necesarias, afectando su correcto funcionamiento.

Para corregir esta redundancia, es fundamental eliminar los puntos duplicados y conservar solo un nodo por intersección. Esto se puede lograr utilizando la herramienta **Borrar geometrías duplicadas**, ubicada en el menú **Vector General**.

5.5 Etiquetado de los nodos

Para poder diferenciar las intersecciones de otros puntos de información cuando unamos las capas, utilizaremos la calculadora de campos para modificar la etiqueta highway. No modificaremos la capa de puntos de información descargada de OSM, ya que su campo highway ya incluye datos relevantes, como pasos de cebra o semáforos. En cambio, editaremos la capa de intersecciones que acabamos de crear, asignando el valor 'crossroad' en el campo highway para identificarlas correctamente. Para ello, abrimos la tabla de atributos, accedemos a la calculadora de campos, y seleccionando actualizar el campo "highway" ingresamos la expresión 'crossroad' (con comillas simples para evitar referirse a un campo en lugar de un valor).

5.6 Añadir puntos de interés adicionales

El siguiente paso consiste en identificar y agregar puntos de interés relevantes para la simulación. Un ejemplo de ello son las paradas de autobús (bus stops), que pueden descargarse directamente desde OpenStreetMap (OSM). Dependiendo del propósito de la simulación, los puntos de interés pueden variar. En nuestro caso, nos centramos en los puntos de recarga para vehículos eléctricos (electrolineras) dentro de la ciudad.

Para obtener esta información, utilizamos la plataforma [Electromaps](#), que permite localizar estaciones de carga en distintas ciudades. En particular, podemos consultar los puntos de recarga disponibles en Leganés a través del siguiente enlace: [Electrolineras en Leganés](#).

Para extraer estos datos de manera eficiente y sin invertir demasiado tiempo, se recomienda el uso de herramientas de *web scraping*, como [Browse.ai](#). Una vez obtenidos los puntos de carga, se puede utilizar un modelo de lenguaje como ChatGPT para estandarizar el formato de las direcciones. Después de normalizar los formatos, el siguiente paso es geoposicionar cada dirección asignándole un punto en QGIS. Esto se puede hacer con el complemento Web Service Geocode. De esa forma, tendremos en una capa QGIS todos los puntos que deseamos añadir a nuestro escenario.

5.7 Añadir puntos iniciales y finales

Si mantenemos el modelo en su estado actual, algunos puntos iniciales y finales de las líneas viales no estarán representados en la capa crossroads. Esto se debe a que, al no encontrarse en intersecciones, dichos puntos no fueron generados en el procedimiento anterior. Aunque esta omisión no impide que el modelo funcione en GAMA, sí afecta la precisión de la red vial simulada.

En particular, la ausencia de estos puntos puede generar un grafo incompleto, lo que significa que ciertas calles no contarán con conexiones adecuadas en sus extremos. Como consecuencia, los vehículos en la simulación no podrán alcanzar el final de algunas calles, afectando la movilidad y la representación realista del tráfico urbano.

Para corregir este problema, es necesario extraer los vértices correspondientes a los extremos de las calles y agregarlos manualmente a la capa crossroads, asegurando así una red vial completa y funcional dentro del entorno de simulación.

Para solucionar este problema, utilizaremos la herramienta *Extraer vértices específicos*, basada en la red de carreteras. Esta herramienta nos permitirá identificar y extraer los puntos de inicio y fin de cada segmento vial que no fueron generados previamente.

Aplicaremos esta técnica para extraer los vértices en dos capas separadas:

- **Vértices iniciales:** Se seleccionarán utilizando la expresión 0, lo que permitirá obtener los puntos de inicio de cada calle.
- **Vértices finales:** Se extraerán mediante la expresión -1, identificando así los puntos de término de cada segmento vial.

Figure 7:

Imagen de una rotonda con distintos puntos categorizados por colores según la capa a la que pertenecen: morado para las intersecciones, verde para los puntos finales y naranja para los puntos iniciales.

Una vez obtenidos todos los puntos, es necesario seleccionar únicamente aquellos que no están ya presentes en la capa *crossroads*. Utilizaremos la herramienta **Seleccionar por localización** siguiendo estos pasos:

1. **Activar el modo edición** en la capa correspondiente.
2. **Seleccionar los puntos:**
 - Extraer los puntos iniciales (0) y finales (-1).
 - Utilizando la herramienta **Seleccionar por localización**, comparar con *crossroads* y seleccionar aquellos que intersequen, toquen o se solapen.
3. **Eliminar puntos duplicados** con la opción *Borrar lo seleccionado*.
4. **Asignar valores de campo**, etiquetando los puntos restantes como "crossroads" en *highway*.
5. **Guardar las capas** con nombres descriptivos, como *VérticesIniciales* y *VérticesFinales*.

Esto asegura que todas las intersecciones y puntos relevantes se incluyan correctamente en el grafo sin redundancias. A continuación una capas vectoriales, concretamente la capa de puntos iniciales, puntos finales e intersecciones en una sola. Renombra con la calculadora de campos su campo "highway" para que tenga valor 'crossroad'.

5.8 Evitar puntos duplicados y priorizar los datos de OSM

En algunos casos, un punto de *VérticesIniciales*, *VérticesFinales* o de las intersecciones puede coincidir con un punto de información descargado de OSM, como un semáforo ubicado en una intersección de líneas, lo cual es bastante común.

Para evitar duplicaciones y garantizar la coherencia de los datos, utilizaremos nuevamente la herramienta **Seleccionar por localización**, comparando la capa recién creada, que incluye todas las intersecciones (junto con los puntos iniciales y finales), con la capa de puntos de información descargados de OSM. Los puntos que coincidan deben eliminarse de la capa. Para esto, también habría sido posible utilizar la herramienta **Borrar geometrías duplicadas**.

Esto nos permitirá identificar las coincidencias y dar prioridad a los datos de la capa de puntos de información, asegurando que los atributos importantes, como los de los semáforos u otros elementos, se mantengan correctamente en el grafo cuando al final de este epígrafe unamos todas las capas de puntos.

5.9 Eliminar falsas intersecciones

La nueva capa depurada contendrá todas las intersecciones de carreteras identificadas en el mapa. Sin embargo, es fundamental distinguir los casos en los que dos vías parecen cruzarse visualmente pero no deberían generar una intersección real, como ocurre con puentes y pasos a distinto nivel. En estos casos, aunque las carreteras puedan superponerse en el mapa, si están a diferentes alturas no deberían considerarse intersecciones.

Figure 8:

Representación de una autopista con una salida hacia una rotonda ubicada a un nivel superior. Se pueden apreciar intersecciones generadas erróneamente en puntos donde las vías no se cruzan realmente, lo que evidencia la necesidad de depurar el grafo vial eliminando falsas conexiones.

Eliminaremos del mapa todos los vértices que correspondan a intersecciones no reales. Para ello, activamos el modo edición en la capa correspondiente, seleccionamos los vértices que deben eliminarse (resaltados en naranja en la figura anterior) y utilizamos la herramienta de eliminación (icono de papelera) para borrarlos, asegurando una representación precisa de la red vial.

5.10 Fusión de capas y guardar nodos

En este punto, hemos recopilado todos los nodos necesarios para la simulación, incluyendo semáforos, señales extraídas de OSM, puntos iniciales y finales, intersecciones entre líneas y otros elementos relevantes, como las electrolineras. Sin embargo, estos nodos pueden encontrarse distribuidos en diferentes capas.

Para consolidarlos en una única capa, utilizaremos la herramienta **Unir capas vectoriales**, seleccionando todas las capas que contienen los nodos. Como resultado, obtendremos una capa unificada con todos los elementos necesarios para el escenario, y además no habrá puntos duplicados.

Una vez generada esta capa, abrimos la **tabla de atributos** para revisar y modificar las columnas incompletas o incorrectas, asegurando que la información esté correctamente integrada.

Finalmente, guardamos la capa con un nombre descriptivo, como *crossroads*, para mantener todos los puntos organizados. Para ello, hacemos clic con el botón derecho sobre la capa y seleccionamos: **Exportar - Guardar objetos como**.

6 Modificar las carreteras

Ahora que hemos generado los nodos, es necesario ajustar las carreteras existentes para alinearlas con estos puntos, asegurando así la coherencia del grafo vial.

6.1 Instalar SAGA Next Gen

Con el propósito de modificar la capa de carreteras utilizaremos SAGA GIS, una plataforma de código abierto que proporciona una amplia gama de herramientas para el procesamiento y análisis de datos geospaciales. Para aprovechar sus capacidades, primero es necesario instalar y configurar el software.

6.2 Cortar carreteras por puntos

Al analizar de forma conjunta los nodos y las carreteras de las distintas capas generadas hasta este punto, es posible observar que algunas líneas se superponen en ciertos puntos sin que estos correspondan necesariamente a los extremos de dichas líneas.

Dado que nuestro objetivo es construir un grafo coherente y funcional, es fundamental ajustar la geometría de las carreteras para garantizar que todas las conexiones se establezcan en puntos iniciales o finales de las líneas que representan a las carreteras.

Figure 9:

Línea de carretera que se superpone a un punto de información en el mapa.

Para lograrlo, tras instalar el complemento **SAGA Next Gen**, utilizamos la herramienta *Split lines at points*. Esta opción permite dividir una línea, o un conjunto de ellas, en los puntos especificados. En este caso, seleccionamos la capa de carreteras previamente creada y utilizamos los puntos de la capa de nodos de carretera recién generada para realizar la división.

Figure 10:

Línea de carretera que se superpone a dos puntos de información en el mapa.

Figure 11:

Línea de carretera anterior tras aplicar SAGA Next Gen *Split lines at points*. Obsérvese la diferencia: donde antes había una única línea, ahora está dividida en tres segmentos que respetan los nodos correspondientes.

Ahora, las carreteras están segmentadas en puntos clave, como semáforos, intersecciones, pasos de cebra, señales de stop, entre otros. Es fundamental que estos puntos actúen como nodos intermedios dentro del grafo, ya que permiten gestionar dinámicamente aspectos esenciales, como bloquear o liberar el paso, y simular con precisión el comportamiento del tráfico.

6.3 Solucionar problemas con la longitud

Este proceso genera líneas con una longitud de 0, las cuales son irrelevantes y pueden causar problemas en la simulación o, al menos, generar confusiones y consumir recursos. Para eliminar estos elementos, utilizaremos la herramienta **Seleccionar por expresión**. Primero, se seleccionan todas las carreteras en la capa de trabajo, luego se accede al menú *Procesar* y se abre la **Caja de herramientas**. Dentro de esta, se elige la opción **Seleccionar por expresión** y se configura la herramienta seleccionando la capa de entrada y aplicando la expresión `length = 0`. Con ello, se identifican todas las líneas de longitud nula, las cuales deben eliminarse de la capa.

7 Crear las calles peatonales

El objetivo de esta sección es crear un grafo independiente para que lo utilicen los peatones, diferente al grafo que utilizarán los coches.

Muchas aceras no están registradas en OpenStreetMap (OSM), o están registradas a medias, lo que nos obliga a crearlas manualmente. Sin embargo, hacerlo una por una sería un proceso tedioso y poco escalable, por lo que es necesario recurrir a soluciones creativas e ingeniosas, como la que se propone a continuación.

La herramienta **Buffer** en QGIS permite generar zonas de influencia alrededor de entidades espaciales. Dicho de otra manera, crear polígonos alrededor de líneas. En nuestro caso, puede ser útil hacer un búfer de las carreteras, ya que podemos asumir que las aceras están representadas por líneas situadas a lo largo de los bordes de las vías.

7.1 Crear las aceras con buferes

Para crear un búfer en QGIS, se debe seguir la siguiente ruta en el menú principal:

Vectorial → **Herramientas de Geoproceso** → **Búfer**

A continuación, se selecciona la capa de carreteras. Es fundamental activar la opción de *disolver el resultado* para que se genere un único polígono en lugar de múltiples polígonos independientes.

La distancia del búfer puede ajustarse según las necesidades del análisis. Se recomienda utilizar un valor de 5×10^{-4} grados para obtener resultados adecuados en la escala de estudio.

Figure 12:

Imagen que muestra el resultado de hacer un buffer a la capa de carreteras en QGIS.

Para convertir los polígonos del búfer en líneas, se debe acceder a la siguiente herramienta en QGIS:

Herramientas de geometría → Polígonos a líneas

Como **polígono de entrada**, se selecciona la capa del búfer generada previamente. Al ejecutar esta operación, se obtiene un conjunto de líneas que representan los bordes del búfer. En el caso de carreteras, esto implica la generación de dos líneas por cada carretera, correspondientes a las aceras y situadas a ambos lados.

7.2 Crear los pasos de cebra

Si se han seguido los pasos descritos en este manual, en este punto del proceso se debería contar con una estructura en la que:

- Existe un nodo en cada intersección de paso de cebra con la línea de la carretera, la cual representa el espacio destinado a la circulación de los vehículos.
- Se han generado líneas correspondientes a las aceras, donde se espera que circulen los peatones.
- Sin embargo, las líneas de los pasos de cebra, que conectan ambos lados de la calle, no están unidas entre sí.

Para resolver este problema, el primer paso consiste en seleccionar únicamente los pasos de peatones. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la capa **crossroads**.
2. Aplicar un filtro mediante el siguiente procedimiento:
 - Clic derecho sobre la capa → **Filtrar**.
 - En la ventana emergente, filtrar por expresión: "highway" = 'crossing'.
3. Para guardar la selección en una nueva capa:
 - Clic derecho sobre la capa → **Exportar** → **Guardar objetos como**.

Este procedimiento permite aislar los pasos de cebra en una capa independiente, lo que facilitará su manipulación.

A continuación, activamos la edición de la capa con el lápiz . Esta herramienta permite ajustar o "encajar" los vértices o segmentos de una capa vectorial con los de otra capa.

A continuación, utilizamos la herramienta para añadir líneas para trazar los pasos de cebra manualmente. Este proceso consiste en:

1. Dibujar una línea que conecte un punto de la acera con el nodo del paso de cebra que filtramos previamente.
2. Dibujar otra línea desde el nodo del paso de cebra hasta el punto de la acera en el lado opuesto.

De esta forma, añadimos los segmentos necesarios para completar la capa de aceras.

Este es el proceso menos automatizado para mapear la ciudad, ya que implica crear los pasos de cebra manualmente. Durante el proyecto, ha habido una investigación para agilizar esta tarea, y se ha logrado cierto grado de automatización mediante un script. Sin embargo, aunque hace bien la mayoría de pasos de cebra, este método presenta fallos en algunos puntos debido a las idiosincrasias propias de los datos, como la presencia de pasos de cebra dobles o pasos muy cercanos entre sí, lo que dificulta considerablemente su automatización.

Otra posible línea de investigación consiste en explorar la herramienta **SAGA Next Gen - Vector Line Tools - Convert point to line(s)** para convertir de manera eficiente los puntos de los pasos de cebra en líneas. No obstante, tampoco funciona en todos los casos; aún es necesario abordar desafíos como pasos superpuestos o conexiones múltiples, que requieren una lógica más avanzada para garantizar un mapeo preciso.

Ahora ya tenemos los pasos de cebra creados. Como sucedía en las carreteras, debemos de hacer que el nodo sea consistente y contenga todos los nodos necesarios. Para ello utilizamos la herramienta “intersección de líneas” que ya hemos utilizado anteriormente y de esta forma identificaremos los que hemos creado nuevos en este proceso.

Figure 13:

Arcos y nodos resultantes de este proceso, en el que se construyen las aceras alrededor de las carreteras

Ahora ya tenemos los nodos creados y podríamos dar por finalizada esta tarea. Sin embargo, podemos detectar que los pasos de cebra están duplicados en el mapa: existe un nodo en la capa **crossroads** y otro nodo en la capa de intersecciones. Dado que en la simulación de agentes buscamos que los peatones y los vehículos compartan los pasos de cebra como un único elemento de circulación, es necesario eliminar esta duplicidad.

Para ello, seleccionamos todos los objetos de la capa de intersecciones y utilizamos la herramienta de selección por localización. Dentro de esta selección, filtramos específicamente aquellos objetos que intersectan, tocan o se solapan con algún objeto de la capa **crossroads**, que contiene los pasos de cebra. Este procedimiento nos permite identificar los elementos duplicados o redundantes entre ambas capas para proceder con su borrado.

Eliminamos la selección de los duplicados. Aunque podríamos tener una capa para los nodos de las aceras y otra para los nodos de las carreteras, vamos a unirlos en una única capa. Antes de proceder, se recomienda asignar el atributo **highway** con el valor **'street'** a todos los nodos de la capa, lo que permitirá distinguirlos fácilmente tras la fusión.

Ahora vamos a **Vector general > Borrar geometrías duplicadas**. Esto eliminará las duplicidades que, como ya se ha explicado, genera el algoritmo “Intersección de líneas”.

7.3 Unir los nodos de carreteras y aceras

Una vez realizado el paso anterior, podemos combinar las capas. Para ello, utilizamos la herramienta "Unir capas vectoriales", fusionando tanto la capa de **crossroads** como la de intersecciones limpiada de las aceras. Esto nos dará una capa unificada que incluye todos los nodos, listos para integrarse en el modelo de simulación.

Podemos abrir la tabla de atributos de la capa combinada para verificar que incluye tanto los nodos de las aceras, etiquetados como **Street**, como los nodos correspondientes a las carreteras (con atributos como **crossroad**, **traffic**, **stop**, **crossing**, entre otros). Adicionalmente, podemos simplificar la tabla eliminando los campos **path** y **layer**, ya que no son relevantes.

7.4 Hacer las aceras bidireccionales

Seleccionamos la capa de calles, que ya incluye aceras y pasos de cebra integrados, y utilizamos la herramienta **Invertir dirección de línea** para cambiar la orientación de las líneas. Posteriormente, combinamos ambas capas vectoriales (una para cada dirección) en una sola y exportamos la capa. Esto garantiza que los peatones puedan desplazarse por las aceras en ambos sentidos.

8 Crear los edificios

8.1 Descarga de edificios en QGIS con QuickOSM

Para descargar los edificios en QGIS, es necesario utilizar la clave "building" en el campo correspondiente dentro de la herramienta **QuickOSM**, tal como se hizo previamente para la descarga de carreteras.

De este modo, se obtendrán todos los edificios dentro de la zona de interés. Si se requiere filtrar por valores específicos, se puede consultar información detallada en la siguiente página:

[Key:building - OpenStreetMap Wiki](#)

Figure 14:
Menú de QuickOSM con la clave highway introducida.

Además, se recomienda descargar también los elementos asociados a la clave "leisure", que incluye parques y lugares de ocio, como estadios. Posteriormente, ambas capas vectoriales pueden combinarse utilizando la herramienta **Combinar capas vectoriales**.

Figure 15:
Imagen de las capas correspondientes a aceras, carreteras y edificios.

8.2 Estructura de los datos

En la simulación, los valores de los distintos campos serán fundamentales para diferenciar y categorizar diversos elementos del entorno, como **lugares de trabajo**, **zonas residenciales**, **parques** y **espacios de ocio**.

Para facilitar este proceso, se recomienda utilizar una estructura organizada que permita una clasificación clara. Un ejemplo de dicha organización se muestra en la siguiente figura:

 A screenshot of a GIS application window titled "highway_Embajadores, Madrid—Objetos Totales: 518, Filtrados: 518,..." showing a table of road data. The table has columns for full_id, osm_id, osm_type, highway, and destination. The first row is highlighted in green.

full_id	osm_id	osm_type	highway	destination
w4088867	4088867	way	living_street	NULL
w4263086	4263086	way	tertiary	NULL
w4328605	4328605	way	residential	NULL
w4328606	4328606	way	residential	NULL
w4328607	4328607	way	residential	NULL
w4328608	4328608	way	residential	NULL
w4328609	4328609	way	residential	NULL
w4328612	4328612	way	living_street	NULL
w4328613	4328613	way	living_street	NULL
0 w4328614	4328614	way	living_street	NULL
1 w4328769	4328769	way	tertiary	NULL
2 w4328770	4328770	way	living_street	NULL
3 w4328771	4328771	way	living_street	NULL
4 w4328775	4328775	way	pedestrian	NULL

Figure 16: Ejemplo de estructura organizada para la clasificación de elementos en la simulación.

De esta manera, en un único archivo se integran valores de distintos tipos, combinando elementos etiquetados en OpenStreetMap bajo la clave "**building**" con otros clasificados como "**leisure**". Además, cada uno de estos elementos contiene información específica sobre su categoría, permitiendo distinguir, por ejemplo, si un edificio corresponde a un **espacio comercial** o si un área de ocio es un **parque**.

Asimismo, la tabla de atributos de la **Figura 17** incluye tres atributos adicionales relacionados con "**railway**", que corresponden a estaciones de tren. Si se desea incorporar más claves relevantes desde OpenStreetMap, estas pueden descargarse y añadirse a la misma capa vectorial siguiendo el mismo procedimiento.

En caso de encontrar **elementos duplicados, superpuestos o irrelevantes para el análisis**, es posible eliminarlos fácilmente utilizando la herramienta de edición (representada por el icono del lápiz), lo que permite modificar y borrar directamente los objetos dentro de la capa vectorial.

9 Implementación en GAMA

Una vez alcanzado este punto, disponemos de todos los elementos necesarios creados en el mapa. Ahora es el momento de verificar su funcionamiento dentro de la simulación.

Para ello, es necesario configurar las rutas correspondientes a los archivos `.shp` de las capas **crossroads**, **roads** y **building**. Esta configuración permitirá comprobar si la integración de los datos se ha realizado correctamente y si el entorno simulado refleja con precisión la información procesada.

9.1 Importación de archivos geoespaciales

Para integrar los datos en la simulación, se deben importar los archivos correspondientes a los distintos elementos del entorno urbano. La sintaxis en **GAMA** para la importación de archivos shapefile es la siguiente:

```
file shapefileRoads <- file("../includes/Mapas/Leganes/ROADS.shp");
file shapefileCrossroads <- file("../includes/Mapas/Leganes/CROSSROADS.shp");
file shapefileStreets <- file("../includes/Mapas/Leganes/STREETS.shp");
file buildingsShapefile <- file("../includes/Mapas/Leganes/BUILDINGS.shp");
file shapefileRailway <- file("../includes/Mapas/Leganes/railway3.shp");
```

Estos archivos contienen información esencial para la simulación del tráfico y la movilidad en la ciudad. Sin embargo, para que los datos sean funcionales dentro del modelo, es necesario convertirlos en agentes y asignarles atributos que permitan su correcta interpretación.

9.2 Creación de Agentes a partir de Datos Importados

Una vez importados los archivos, se pueden generar agentes que representen los distintos elementos del entorno. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear agentes de carreteras (**roads**) a partir del archivo correspondiente:

```
create roads from: shapefileRoads with: [
  lanes::int(read("lanes")),
  num_lanes::int(read("lanes")),
  maxspeed::int(read("maxspeed")) * 0.277778,
  oneway::string(read("oneway"))
] {
  geometryDisplayForMood3D <- shape + (2.5 * lanes);
}
```

Este proceso permite transformar los datos almacenados en el `shapefile` en agentes dentro del simulador. Es importante notar que algunos atributos requieren transformación, como la conversión de la velocidad máxima de kilómetros por hora a metros por segundo.

9.3 Incorporación de lógica para agentes

Algunos elementos precisan lógica adicional para asignar comportamientos durante la simulación o simplemente para representarlos gráficamente. Este es el caso del agente que representa los nodos, creado con el shapefile derivado de la conocida en este documento como capa **crossroads**, donde pueden existir semáforos, señales de **stop** o pasos de cebra. En función de su tipo, estos nodos tienen distintas representaciones gráficas.

9.4 Modelado de la movilidad

En nuestra simulación, los agentes representan distintos tipos de entidades con habilidades específicas. Los vehículos cuentan con la habilidad **driving**, mientras que los peatones utilizan la habilidad **moving**. Para modelar correctamente su movilidad, es necesario generar dos grafos distintos:

- **Grafo peatonal:** Construido a partir de las aceras, los nodos de las aceras y los arcos y nodos de pasos de cebra.
- **Grafo vehicular:** Basado en las líneas que forman las carreteras, los nodos de carreteras y los nodos de pasos de cebra.

Figure 17: Ejemplo de la simulación implementada en GAMA Platform. Se pueden ver las líneas que representan las carreteras, los nodos que representan los pasos de cebra (compartido entre los grafos viales y peatonal), señales de ceda el paso y señales de stop. El resto de nodos de estos grafos se pueden ver en amarillo, aunque en el futuro estos estarán ocultos. Se puede ver también agentes que representan a coches (diferentes colores) y agentes que representan a los peatones.

Estos grafos comparten algunos nodos, permitiendo que agentes de ambos grafos puedan interactuar con el mismo nodo, por ejemplo, bloqueando o desbloqueando el paso de cebra cuando un agente (peatón o coche) lo atraviesa.

9.5 Implementación del Grafo en GAMA

Para construir la red vial y peatonal en **GAMA**, se define un conjunto de nodos y arcos con pesos asociados. El peso de cada arco en la red vial se calcula dividiendo el perímetro de la carretera entre la velocidad máxima permitida en dicha vía, mientras que en la red peatonal se utiliza únicamente el perímetro de cada calle peatonal.

```
map generalSpeedMap <- roads as_map(each::each.shape.perimeter / each.maxspeed);
// Mapa de velocidades generales en la red vial.

list<crossroads> crossroadsRoadNetwork <- crossroads where !each.isStreet;
// Nodos de la red vial (excluyendo calles peatonales).

roadsNetwork <- as_driving_graph(roads, crossroadsRoadNetwork) with_weights
  generalSpeedMap;
// Creación del grafo de la red vial con pesos basados en velocidad.

list<crossroads> crossroadsStreets <- crossroads where each.isStreet or each.
  isZebraCrossing;
// Nodos para la red peatonal, incluyendo calles y pasos de cebra.

map generalWalkerMap <- streets as_map(each::each.shape.perimeter);
// Mapa de per metros para peatones.

streetsNetwork <- as_driving_graph(streets, crossroadsStreets) with_weights
  generalWalkerMap;
// Creación del grafo de la red peatonal con pesos basados en distancia.
```

9.6 Posibles problemas y comprobación

Si al ejecutar la simulación no se observan vehículos o peatones en movimiento, es posible que el modelo de simulación en **GAMA** no pueda calcular correctamente las rutas de los agentes dentro del grafo mediante la función `compute_path`, lo que impide que los agentes encuentren caminos válidos para desplazarse. Esto suele indicar problemas en la construcción de la red, tales como:

- Falta de nodos en la red, impidiendo la conexión entre segmentos de vías.
- Duplicación de nodos, causando rutas inválidas o imposibles de calcular.
- Pesos de los arcos mal definidos, afectando el costo de las rutas.

Para verificar la correcta construcción del grafo, se recomienda inspeccionar visualmente la red generada en QGIS y comprobar que los nodos estén correctamente interconectados.

Por el contrario, si todo funciona correctamente, obtendremos una visualización similar a la Figura 17. En esta imagen, los coches están representados como rectángulos de colores que se desplazan sin inconvenientes a lo largo de la simulación, mientras que los peatones aparecen como puntos blancos que también se mueven fluidamente por el entorno.

9.7 Escalabilidad

Uno de los principales desafíos en la simulación es la escalabilidad del modelo, ya que cada nodo u objeto importado desde QGIS se traduce en una entidad dentro del sistema. Por ello, es fundamental optimizar la cantidad de nodos y segmentos, evitando una sobrecarga innecesaria que pueda afectar el rendimiento del modelo.

References

- [1] QGIS. *A Free and Open Source Geographic Information System*. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://qgis.org/>
- [2] OpenStreetMap. *About OpenStreetMap*. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://www.openstreetmap.org/about>
- [3] GAMA Platform. *The GAMA Platform*. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://gama-platform.org/>